

МЕХАНИЗМЫ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЭФФЕКТОВ И ВОЗМОЖНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ЛЕЧЕБНОГО ГОЛОДАНИЯ

MECHANISMS OF POSITIVE EFFECTS AND POSSIBLE COMPLICATIONS OF THERAPEUTIC FASTING

ТРОЦКАЯ ИРИНА АНДРЕЕВНА,

Уральский государственный медицинский университет.

ПЛАШКИНА ВАРВАРА ОЛЕГОВНА,

Уральский государственный медицинский университет.

TROTSKAYA IRINA ANDREEVNA,

Ural State Medical University.

PLASHKINA VARVARA OLEGOVNA,

Ural State Medical University.

В данной статье рассмотрено влияние лечебного голодания на организм, выявлены положительные эффекты данного метода и его осложнения. Определены основные показания к применению разгрузочно-диетической терапии. Выделены и охарактеризованы определенные виды голодания. Приведены 3 периода, состоящие из 5 этапов и 6 стадий, через которые пациент последовательно переходит во время лечения. В результате отмечено, что лечебное голодание представляет собой древний метод лечения больных, который основывается на полном ограничении потребления пищевых продуктов.

This article examines the effect of therapeutic fasting on the body, identifies the positive effects of this method and its complications. The main indications for the use of fasting and dietary therapy have been determined. Certain types of fasting are identified and characterized. There are 3 periods consisting of 5 stages and 6 stages, through which the patient consistently passes during treatment. As a result, it was noted that therapeutic fasting is an ancient method of treating patients, which is based on a complete restriction of food consumption.

Ключевые слова: лечебное голодание, разгрузочно-диетическая терапия, польза голодания, осложнения, голод.

Keywords: therapeutic fasting, fasting and dietary therapy, the benefits of fasting, complications, hunger.

В настоящее время наблюдается тенденция увеличения количества пациентов, страдающих несколькими коморбидными патологиями, что приводит к назначению сразу нескольких лекарственных препаратов. В результате, увеличивается число осложнений медикаментозной терапии, в том числе аллергических реакций. Спектр разгрузочно-диетической терапии очень широк и может применяться при сочетанной патологии, оказывая лечебное воздействие одновременно на многие системы организма, и при этом имеет не большое количество противопоказаний. Однако необходимо помнить, что данный метод, как и лекарственные средства, имеет свои осложнения, поэтому его применение требует осто-

рожности, тщательности наблюдения за больным, поэтому лечение проводят только в стационарных условиях [2].

Голодание – это состояние организма, которое развивается в результате полного отсутствия поступления пищевых веществ, или их недостаточном потреблении, а также при нарушении состава данных веществ или их усвоения [2].

Метод лечебного голодания, или разгрузочно-диетическая терапия (РДТ) – это использование периодического голодания в лечебных целях, при котором не происходит развития дистрофических изменений в организме. Данный метод, как и лекарственные средства, имеет определенные показания [1]:

- Гипертоническая болезнь I-II степени;
- Нейроциркуляторная дистония по гипертоническому и смешанному типу;
- Ишемическая болезнь сердца, стенокардия напряжения I, II и III функционального классов;
- Хронический обструктивный бронхит;
- Бронхиальная астма;
- Саркоидоз легких I и II стадии;
- Хронический гастрит, гастродуоденит;
- Хронический некалькулезный холецистит и панкреатит;
- Дискинезия желчевыводящих путей, синдром раздраженной толстой кишки;
- Заболевания опорно-двигательного аппарата воспалительного и дистрофического генеза;
- Нейроэндокринные нарушения при хронических сальпингоофоритах;
- Аденома предстательной железы;
- Алиментарно-конституциональное, диэнцефальное ожирение;
- Резистентность к лекарственной терапии;
- Кожные аллергозы (хронический аллергический дерматоз, нейродермит, псориаз, экзема);
- Неврозы, депрессивные состояния, вялотекущая шизофрения; пищевая и (или) медикаментозная аллергия.

Помимо показаний, данный способ лечения имеет противопоказания, которые делятся на [1]:

1. Абсолютные:
 - Выраженный дефицит массы тела (более 15% от должных величин);
 - Злокачественные новообразования;
 - Активный туберкулез;
 - Бронхоэктатическая болезнь;
 - Системные заболевания крови;
 - Сахарный диабет I типа;
 - Тиреотоксикоз;
 - Нарушения сердечного ритма и (или) проводимости;
 - Постинфарктный кардиосклероз;
 - Сердечная недостаточность II Б — III степени;
 - Хронический гепатит и цирроз печени;

- Хроническая почечная и почечная недостаточность;
 - Тромбофлебит;
 - Гипотония.
2. Относительные:
- Ишемическая болезнь сердца с нарушениями ритма и сердечной недостаточностью выше II А стадии;
 - Выраженная гипотония;
 - Желчекаменная болезнь;
 - Мочекаменная болезнь;
 - Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;
 - Хроническая венозная недостаточность;
 - Сахарный диабет II типа;
 - Подагра;
 - Лихорадящие состояния;
 - Беременность и период лактации;
 - Детский и старческий возраст больных.

Таким образом, не все коморбидные патологии пациентов позволяют использовать данный метод лечения.

Для достижения наилучшей эффективности лечения у больных с той или иной патологией, были разработаны определенные виды РДТ: выделяют абсолютное (отсутствие пищи и воды), полное (отсутствие пищи с приемом воды), неполное (недостаточное поступление воды), а также различные виды качественных голоданий (белковое, жировое, углеводное, витаминное и др.) [3].

Наиболее часто в клинической практике используется метод полного (влажного) голодания. Абсолютный, или сухой, способ используется значительно реже, несмотря на то во время РДТ организм не страдает от дефицита воды: на каждый килограмм расщепляющейся жировой массы (или гликогена) освобождается до 1 литра эндогенной (метаболической) воды. Потери жидкости организмом на кожно-легочную перспирацию и диурез при стационарных условиях невелики, и составляют от 1,5 до 2 л/сут. Таким образом, дефицит воды не превышает 0,5-1 литр ежедневно, что в условиях сниженного основного обмена во время голодания является физиологически допустимым. Если абсолютное отсутствие воды и пищи не превышает 3-4 суток, то дегидратация организма не выходит за пределы легкой степени. В клинической практике используется непродолжительное сухое голодание – от 1 до 3 суток [1]. При абсолютном голодании в биологических жидкостях организма определяются более высокие концентрации биологически активных веществ, гормонов, иммунокомпетентных клеток и иммуноглобулинов. Помимо этого, «сухое» голодание переносится гораздо легче полного. Можно считать, что 3 суток абсолютного голодания соответствуют 7-9 суткам «влажного» голодания без ограничения воды [4].

Помимо абсолютного и полного голодания выделяют комбинированное абсолютное и полное лечебное голодание, которое включает в себя методику последовательного применения 2-3-х суточного абсолютного и 10-14-ти суточного полного лечебного голодания; фракционное лечебное голодание, которое предусматривает несколько следующих друг за другом циклов (фракций) РДТ. Средняя продолжительность разгрузочного периода составляет 14 дней, общая продолжительность лечения – 6 месяцев [5, с. 185].

На основании многолетних исследований метода РТД, были выявлены 3 периода, состоящие из 5 этапов и 6 стадий, через которые пациент последовательно переходит во время

лечения. Первый период – подготовительный. Лечебное голодание необходимо начать с информирования и подготовки пациента к последующему методу лечения, так как данный способ предполагает непосредственное активное участие больного. Первое, с чем должен быть ознакомлен пациент, это сущность данного лечения, сроки его проведения, последствия для организма, положительные стороны и возможные осложнения [3]. Необходимо психологически подготовить больного, так как данный метод основывается на добровольном согласии пациента на проведение лечения.

Второй период – разгрузочный, один из самых сложных физически и психологически для организма человека, поэтому в течение этого периода сохраняется принцип добровольности. Организм входит в состояние стресса, которое обусловлено: отсутствием пищи, назначением ежедневных очистительных клизм, общей слабостью и снижением двигательной активности. Данный период, разделяется на три, последовательно переходящих друг в друга этапа. Первый – этап перехода на эндогенное питание, который характеризуется следующими стадиями: I стадия – стадия пищевого возбуждения (стадия тревоги), II – стадия перехода на эндогенное питание. Стадия пищевого возбуждения обычно продолжается первые 2-4-ые сутки после начала терапии. Ее основные проявления связаны с активацией пищевого центра: повышенное чувство голода, боли в кишечнике, слабость, головные боли. Организм вывели из зоны комфорта, поэтому он включает экстренные механизмы поддержания физической и психической активности: анаэробный распад гликогена с образованием глюкозы, повышение концентрации катехоламинов в крови. Гликолиз преобладает в первые 16-18 часов голодания, в печени происходит усиление экспрессии генов, кодирующих ацил-КоА-дегидрогеназу, ацил-КоА-оксидазу, карнитинпальмитоил-трансферазу I и карнитин-ацилкарнитин-транслоказу – ключевых ферментов, которые участвуют в транспорте и окислении ацил-КоА в митохондриях. Со временем уровень глюкозы в крови начинает снижаться, что ведет к подавлению секреции инсулина, и повышению выделению глюкагона. Стимулируется глюкокортикоидная функция коры надпочечников, это влечет за собой усиление катаболизма белков и глюконеогенеза. Содержание гликогена в печени быстро снижается. В связи с угнетением секреции инсулина, в печени ослабляется эффективность цикла Кребса, снижается уровень окислительного фосфорилирования, что отражается на энергетическом обмене клеток [3]. Несколько позже к сенсорному голоданию присоединяется так называемое «метаболическое голодание» - активируется зона гипоталамуса, благодаря приливу «голодной крови», что эмоционально воспринимается как чувство голода, помимо этого снижается концентрация лептина в плазме крови [6, с. 28]. Данное мотивационное возбуждение становится доминантой и блокирует другие возбуждения: больные начинают остро реагировать на вид и запах пищи. На данной стадии пациенты каждые сутки способны терять 1-2 килограмма, в результате неэкономного расходования энергии, а также проведения клизменного удаления экскрементов.

После 4-5 дней РГД, организм начинает перестраиваться на получение внутренней энергии, наступает стадия перехода на эндогенное питание. В этот момент чувство голода притупляется: кровь становится метаболически «сытой». Это связано с расщеплением жира, и повышенному окислению жирных кислот в печени с образованием кетоновых тел: 3-гидроксибутирата, ацетоацетата и ацетона, необходимых для питания головного мозга, сердца, мышечной ткани и других органов. В печени существенно увеличивалась экспрессия гена гидроксиметилглутарил-КоА-синтазы – ключевого фермента синтеза кетоновых тел [3]. Наблюдается кратковременное повышение выделения азота с мочой, ослабевает интенсивность дезаминирования и переаминирования аминокислот в печени, снижается биосинтез аминокислот из α -кетоацетатов и аммиака. Помимо этого, на 6-8 сутки происходит прекращение периодической деятельности ЖКТ и появляется «спонтанная» желудочная секреция, данный секрет содержит 25 % белка, который вновь всасывается. Считается, что таким обра-

зом происходит приспособление организма, которое обеспечивает его постоянным притоком аминокислот. Однако, выше перечисленные процессы не могут противостоять распаду белков — развивается отрицательный азотистый баланс [3]. Отрицательный азотистый баланс в первую очередь связан с тем, что в почках пациента происходит интенсивный глюконеогенез. Ежедневно продуцируется около 80 г глюкозы, и больше половины этого количества образуется за счет аминокислот и глицерина. Освобождающийся при дезаминировании аммиак расходуется на связывание кетоновых тел, которые начинают избыточно продуцироваться в результате окисления жиров. Помимо почек в поддержании энергетического баланса участвуют мышцы, которые вследствие отсутствия фермента глюкозо-6-фосфаазы не могут поставлять глюкозу в кровь, однако глюкоза, освобождаемая при гидролизе мышечного гликогена, окисляется в миоцитах до лактата, который выходя в кровь, в печени и почках становится источником для синтеза глюкозы [3]. В результате повышенного образования кетоновых тел развивается ацидоз, который постепенно нарастает, обычно до 7-9 дня РТД – «ацидотический пик». В дальнейшем, в течение дня или нескольких часов явления кетоацидоза резко ослабевают, поскольку включаются регуляторные механизмы, тормозящие дальнейшую продукцию кетоновых тел: утилизация кетоновых тел опережает их образование и накопление, что приводит к замедлению сдвига показателя рН в кислую сторону. Помимо вышеперечисленных изменений, появляются: запах изо рта, налет на языке, отмечается умеренная брадикардия, снижение АД, ударного объема сердца, возникновение ортостатических реакций, вследствие снижения концентрации в плазме крови гормона роста, тиреоидных гормонов. В результате данного этапа происходит глубокая перестройка обменных процессов, направленная на лучшее использование резервных веществ [7].

После ацидотического пика, организм плавно переходит на второй этап – компенсированного эндогенного питания, который характеризуется стадией компенсации (адаптации) – первые 15-20 суток после ацидотического пика. В это время организм больного адаптируется к голоданию: кетонемия снижается и метаболический ацидоз компенсируется, происходит улучшение самочувствия, уменьшение чувства слабости, голода, головных болей, повышается настроение [1]. Суточная потеря массы тела составляет 0,2-0,5 кг. В это время расход энергии обеспечивается благодаря окислению триглицеридов в жировых депо, а так же кетоновых тел. В крови повышается содержание глюкозы, которую организм вырабатывает благодаря глюконеогенезу из кетоновых тел. Активность ферментного переаминирования возрастает в 1,5 раза. До 14-20-х суток полного голодания не происходит существенного использования белков организма, а именно плазменного и мышечного, так как энергия вырабатывается благодаря окислению триглицеридов и кетоновых тел. В результате адаптации организма и его перестройки на эндогенное питание снижаются энергетические затраты жизненно-важных систем организма. В крови снижается содержание свободного холестерина, при этом уменьшается молярное отношение «лецитин/сфингомиелин» и увеличивается отношение «свободный ХС/общие ФЛ», что способствует антиатеросклеротическому эффекту. В печени, благодаря повышенному уровню глюкокортикоидов и пониженному уровню инсулина, активируются ядерные рецепторы – PPAR α , которые играют ключевую роль в регулировании потока неэстерифицированных жирных кислот для окисления в митохондриях и пероксисомах печени. Ферменты, чья транскрипция кодируется данным рецептором, участвуют в метаболизме липидов, поддерживают энергетический гомеостаз. Считается, что лигандами данных рецепторов выступают неэстерифицированные жирные кислоты (НЭЖК) [8, с. 270]. С помощью данных рецепторов организм обеспечивает приток НЭЖК в гепатоциты, где они усиленно окисляются митохондриями, тем самым обеспечивая организм энергией. Из неприятных эффектов – в гепатоцитах начинают пролиферировать пероксисомы, происходит накопление H₂O₂, вследствие увеличения потока жирных кислот в печень. Перекись водорода, включаясь в реакцию Фентона, порождает особо высокоактивный прооксидант –

гидроксильный радикал. Избыточная продукция перекиси водорода становится ведущим фактором, под действием которого при голодании в случае отсутствия компенсации в печени, может разворачиваться картина окислительного стресса. В физиологически более выгодных условиях находятся сердечно-сосудистая и мочевыделительная системы организма [3]. Необходимо напомнить, что при ацидозе увеличивается концентрация кининов, которые вызывают вазодилатацию и увеличение проницаемости сосудов, в результате чего сердечная мышца начинает работать экономично и эффективно: удлиняется диастола и сокращается систола, снижается ударный и минутный выброс крови, и, как следствие, общее периферическое сопротивление сосудов. Это способствует кардиопротективному, антигипертензивному действию, прекращается ремоделирование миокарда. Уменьшение образования конечных продуктов белкового катаболизма (остаточный азот, мочевины, креатинин) приводит к уменьшению фильтрации в почках и снижению суточного диуреза, что обеспечивает нефропротективное действие. Общая потребность организма в жидкости снижается до 1-1,5 л в сутки, при этом активно используется экстрацеллюлярная жидкость, в результате чего объем плазмы крови не уменьшается. В результате уменьшения выработки пищеварительных ферментов (слюна, желудочный сок, панкреатический сок) у пациентов с язвами желудка, двенадцатиперстной кишки происходит эпителизация деформированной слизистой оболочки, регенерация. Помимо вышеперечисленных эффектов, необходимо отметить, что происходит аутолиз малопotentных и деформированных клеток вследствие повышенной фагоцитарной активности лейкоцитов, происходит элиминация антигенной пищевой нагрузки, развивается охранительное торможение ЦНС – защитная реакция организма на чрезвычайное стрессовое воздействие [9, с. 897]. В этот этап организм испытывает «передышку».

Данный этап продолжается до физиологически допустимого уровня расходования депозитных ресурсов. По истощении ресурсов кровь становится вновь «голодной», в результате чего происходит активация пищевого центра: появляется чувство голода – вторичное пищевое возбуждение. Длительность этого этапа индивидуальна, она зависит с одной стороны от защитных сил и компенсаторных возможностей организма, и с другой, от давности и тяжести заболевания. Об окончании данного этапа и начале следующего – переходного, сигнализируют определенные симптомы:

1. Появление чувства голода.
2. Язык очищается от налета.
3. В промывных водах каловые массы перестают определяться.
4. Склеры становятся чистыми.
5. Происходит улучшение клинической симптоматики.

Проявлению этих признаков соответствует потеря веса, которая составляет 13-17% от исходной массы тела [1]. Третий этап – переходный, непродолжительный – 1-2 суток. Так же как и второй этап характеризуется стадией компенсации, но в отличие от него характеризуется вышеперечисленными симптомами. Переходный этап является конечной точкой голодания, после которой следует период восстановления или реалиментации.

После недолгого переходного этапа, необходимо обеспечить пациенту процесс восстановления: наступает этап реалиментации, или выхода из голодания. Данный период состоит из трёх последовательно переходящих друг в друга этапов: первый из них – этап латентной компенсации израсходованных ресурсов, который характеризуется астенической стадией, или стадией нарастания пищевого возбуждения и следующей за ней стадией интенсивного восстановления [1; 9]. Обычно данный этап длится около 2-3 суток. Особенность астенической стадии – это быстрое насыщение больного небольшими порциями пищи (неконцентрированный сок, кефир, фрукты или овощи в тертом виде), при этом чувство голода возникает через каждые 15-30 минут после еды. Это явление объясняется уменьшением размера и эластичности желудка, вследствие отсутствия поступления пищи, помимо этого происходит за-

пуск ферментативного конвейера в кишечнике, начинает выделяться печеночный и поджелудочный соки. Организм заново адаптируется к нагрузке на желудочно-кишечный тракт. К концу данной стадии у больных повышается аппетит, вследствие постепенного растяжения желудка поступающей жидкой пищей. Вторая стадия данного этапа – стадия интенсивного восстановления, или стадия вторичного пищевого возбуждения, длится в течение следующих 5-7 суток и более, в зависимости от длительности разгрузочного периода. Вследствие постепенного увеличения калорийности и объема пищи, больные могут чувствовать сытость в течение 3-4 часов, уменьшается количество приемов пищи до 3-4 раз в сутки. Аппетит продолжает повышаться: организм переходит на экзогенное питание, повышается масса тела, у больных улучшается настроение, повышается работоспособность, устанавливается самостоятельный регулярный стул. На этой стадии происходит активация липогенеза, происходит синтез гликогена, возникает положительный азотистый баланс, при этом концентрация лептина в сыворотке крови низкая. Организм постепенно переходит в анаболический режим.

Постепенно организм больного переходит на второй этап периода восстановления – этап гиперкомпенсации ресурсов, который характеризуется стадией нормализации. В этот момент аппетит больных становится умеренным, вследствие повышения лептина в крови, стабилизируется масса тела. Данный этап длится 3-4 месяца, в зависимости от длительности разгрузочного периода. В конце этапа восстановления наступает заключительный третий этап – этап стабилизации, в процессе которого выявляется феномен «тенденции к нормализации» высшей нервной деятельности и метаболизма [1].

РДТ, как и любое средство, которые используются для борьбы с патологией, имеет свои осложнения – побочные реакции, наиболее частные из них:

1. Гипотензия, которая развивается в связи с активацией парасимпатических ядер переднего гипоталамуса при длительном голодании, в результате чего усиливаются парасимпатические влияния на сердечно-сосудистую систему: уменьшается общее периферическое сосудистое сопротивление, угнетается сократительная функция миокарда, сердечный выброс крови [1]. При этом необходимо помнить, что при ацидозе увеличивается концентрация кининов, которые вызывают вазодилатацию и увеличение проницаемости сосудов. Поэтому метод РДТ противопоказан людям с артериальной гипотонией.

2. Тяжелое течение стадии нарастающего кетоацидоза. В редких случаях (3-5%) во время нарастания ацидоза могут наблюдаться: тошнота, изнуряющая рвота, боли в животе и выраженная слабость [10]. Если у пациента во время РДТ замечены вышеперечисленные симптомы, ему рекомендуют употребление щелочных минеральных вод, промывание желудка 3—5% раствором гидрокарбоната натрия.

3. Ортостатический коллапс. Патогенез данного осложнения связан с гипотонией. В связи с этим пациенты должны быть предупреждены о необходимости медленно вставать с постели, особенно в ночные часы. Они должны избегать резких движений. Категорически запрещается курение [1].

4. Аритмии, нарушение проводимости. Данные осложнения возникают достаточно резко: обычно при наличии сердечно-сосудистой патологии в анамнезе. В основе, лежит снижение концентрации ионов калия в крови и тканях организма. В результате длительного ацидоза происходит снижение реабсорбции хлорида натрия и воды в проксимальных канальцах, что увеличивает объем жидкости в дистальных канальцах, и, как следствие, секрецию калия. Данное осложнение обычно проявляется желудочковой экстрасистолией [7].

5. Судорожный синдром. Данное осложнение достаточно редкое, происходит при тяжелом течении нарастающего ацидоза. Длительный ацидоз способствует возникновению гиперкальциемии, при этом кальций усиленно экскретируется почками, помимо этого элемент вымывается из костей, из тканей и переходит в кровь. Проявляется данная побочная реакция тоническими судорогами пальцевой, икроножной, жевательной мускулатуры [11].

6. Почечная колика. Данное осложнение связано в первую очередь с длительной усиленной экскрецией кальция с мочой при ацидозе: развивается почечнокаменная болезнь и нефрокальциноз [11].

7. «Солевые отеки» и синдром «пищевой перегрузки»: данные осложнения возникают вследствие того, что пациенты в первые дни восстановительного питания не соблюдают предписанный рацион, происходит переедание или употребление продуктов с избыточным количеством соли.

Таким образом, РДТ или лечебное голодание – это древний метод лечения больных, который основывается на полном ограничении потребления пищевых продуктов. Данный метод, как и любой способ лечения, имеет свои положительные стороны: развивается антиатеросклеротический, кардиопротективный, антигипертензивный эффекты, обеспечивается нефропротективное действие, регенерация слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, происходит аутолиз малопotentных и деформированных клеток. Помимо этого, РДТ, как и другие методы лечения, имеет свои побочные реакции: тяжелое течение стадии нарастающего кетоацидоза, гипотензия, ортостатический коллапс, аритмии, судорожный синдром, почечная колика, «солевые отеки» и синдром «пищевой перегрузки».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ашихмина М.В., Гурвич В.Б., Корчажкина Н.Б. Применение разгрузочно-диетической терапии (РДТ) в восстановительной медицине // Санаторно-курортная отрасль. 2011. Т. 2. №40. URL: <http://csko.ru/food>.
2. Веселкин П.Н., Капланский С.Я. Голодание // Большая Медицинская Энциклопедия. 2010. Т. 6. URL: <https://бмэ.орг/index.php>.
3. Втулкина А.С. Патогенетическое обоснование лечебного голодания при ожирении // Студенческий научный форум. 2016. Т. 1. URL: <https://scienceforum.ru/2016/article/2016021608>.
4. Дайняк А.Н. Опыт применения разгрузочно-диетической терапии у больных псориазом: автореф. дис. ... канд. мед. наук. Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. М., 1974. 25 с.
5. Кокосов А.Н., Черемнов В.С. Астматический бронхит и бронхиальная астма: физическая и медицинская реабилитация больных. Беларусь, 1995. Т. 2. 185 с.
6. Дифференцированное применение разгрузочно-диетической терапии (РДТ) при некоторых внутренних и нервно-психических заболеваниях: метод. рекомендации / сост. М.А. Самсонов, Ю.С. Николаев, А.Н. Кокосов. М., 1990. 28 с.
7. Ашихмина М.В. Автоматизированная система поддержки врачебных решений по управлению разгрузочно-диетической терапией на основе метода Накатани: автореф. дис. ... канд. мед. наук. М., 1998. 24 с.
8. Кузьменко Д.И., Удинцев С.Н., Серебров В.Ю. Биохимия голодания и ожирения: новые аспекты и перспективы. 2014. 270 с.
9. Kelly P. Starvation and Its Effects on the Gut // Adv Nutr. 2021. Vol. 1. No. 12. pp. 897-903.
10. Mattson M.P., Longo V.D., Harvie M.F. Impact of intermittent fasting on health and disease processes // Ageing Res Rev. 2017. Vol. 39. pp. 46-58. DOI: 10.1016/j.arr.2016.10.005.
11. Alexander R.T., Cordat E., Chambrey R. Acidosis and Urinary Calcium Excretion: Insights from Genetic Disorders // J Am Soc Nephrol. 2016. Vol. 27(12). pp. 3511-3520. DOI: 10.1681/ASN.2016030305.

© Троцкая И.А., Плашкина В.О., 2024.